

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Objetivo Estratégico:		
Orientar a avaliação de ocorrência de florações de cianobactéria auxiliando no gerenciamento de riscos e implementação de medidas de proteção à saúde pública.		
Campo de aplicação:		
Saneamento básico – Estações de Tratamento de água e Laboratórios de Controle de Qualidade		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	1/12

Sumário

Sumário

I. Palavras-chave	2
II. Dicionário de termos e siglas.....	2
III. Resultado final do processo	3
IV. Documentos de referência	4
V. Parâmetros para medição do desempenho do processo.....	4
VI. Outras observações.....	5
VII. Procedimentos	5
VIII. Condições de biossegurança	12
IX. Fluxograma.....	12
X. Controle das alterações	12
XI. Controle de aprovações para uso	12

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	2/12

I. Palavras-chave

Cianobactéria, Clorofila-a, monitoramento.

II. Dicionário de termos e siglas

Termo/Sigla	Significado
Cianobactérias	Cianobactérias são organismos procariontes, autotróficos e fotossintetizantes, ocorrendo como células individuais, filamentos ou colônias. São encontradas em todas as águas superficiais e se tornam um problema apenas quando presentes em números excessivos de células (comumente conhecidos como "floração"). Algumas cianobactérias podem produzir toxinas (cianotoxinas) que são prejudiciais para a saúde ambiental humana.
Floração	Fenômeno de crescimento acelerado de cianobactérias e espécies fitoplanctônicas eucariontes. Não há um consenso sobre a partir de qual a densidade fitoplanctônica pode ser denominada de floração e nesse trabalho consideramos floração eventos com densidade de cianobactérias igual ou superior a 10.000 cel/mL (densidades consideradas pelo Ministério da Saúde para os níveis de alerta do monitoramento).
Cianotoxinas	As cianotoxinas são metabólitos secundários produzidos pelas cianobactérias. Essas toxinas são moléculas orgânicas de diferentes classes químicas, com diferentes mecanismos de ação e características e podem ser hepatotóxicas, neurotóxicas, citotóxicas e dermatotóxicas.
Clorofila-a	A clorofila é um componente essencial dos sistemas autotróficos, sendo a responsável pela absorção da luz durante os processos fotossintéticos. Por estar presente em todos os organismos fitoplanctônicos e ser a principal molécula captadora de luz na fotossíntese, tem sido utilizada para estimar a biomassa do fitoplâncton e inferir sobre a qualidade da água.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	3/12

Monitoramento da qualidade da água	Monitoramento da qualidade da água bruta é um processo contínuo e sistemático de coleta e análise de um conjunto de parâmetros (incluindo cianobactérias e clorofila-a) que permite aos gestores das companhias de saneamento conhecer e avaliar a qualidade da água e verificar se atende aos padrões de potabilidade.
Manancial lótico	Os mananciais lóticos são definidos pela presença de água em movimento, nos quais a correnteza permanentemente desloca a água de montante (nascente) a jusante (foz de desague). São classificados como lóticos os rios, riachos, arroios, córregos.
Manancial lântico	Os mananciais lânticos são definidos pela presença de água parada ou com pouco movimento, nos quais o tempo de residência (tempo que a água permanece no sistema) costuma ser alto pois o seu fluxo é baixo. Eles são representados por lagos, lagoas, reservatórios ou charcos.
Padrão de potabilidade da água	É um conjunto de características que qualquer água destinada ao consumo humano precisa atender para ser considerada segura.
Ministério da Saúde (MS)	Setor governamental responsável pela administração e manutenção da Saúde Pública no Brasil. Está entre suas responsabilidades o estabelecimento de normas e padrões de potabilidade da água tratada a serem seguidos a fim de minimizar os riscos à saúde pública associados ao consumo de água.
Nível de alerta	Densidade de cianobactéria ou concentração de clorofila-a, que se alcançados, desencadeiam outras ações a fim de minimizar os riscos associados à presença de cianobactérias possivelmente tóxicas.
Valor máximo permitido (VMP)	São os valores máximos definidos para determinado analito em uma legislação.

III. Resultado final do processo

Determinação da concentração de clorofila-a que se relaciona com o risco associado (probabilidade) à ocorrência de florações de cianobactérias. Quanto maior a probabilidade de ocorrência desses

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	4/12

eventos, maior o risco e, portanto, menor a concentração de clorofila-a a ser considerada para efeitos de tomada de decisão (confirmação, por microscopia, da presença de cianobactérias, ensaios para quantificação de cianotoxinas, medidas operacionais como a remoção de células nas estações de tratamento).

IV. Documentos de referência

Referência	Descrição
BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria MS/GM nº888/2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2021/prt0888_07_05_2021.html .	Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
CHORUS, I.; WELKER, M. Toxic cyanobacteria in water: a guide to their public health consequences, monitoring and management. 2. ed. Boca Raton: Crc Press / Tayldor & Francis Group, 2021. Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/toxic-cyanobacteria-in-water---second-edition .	Guia orientativo elaborado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) onde estabelece valores de referência para cianotoxinas na água de abastecimento, assim como parâmetros para o monitoramento de uma sua ocorrência (cianobactérias).

V. Parâmetros para medição do desempenho do processo

Diminuição do tempo entre a identificação da iminência de eventos de floração de cianobactérias e a tomada de ações operacionais afim de minimizar o risco associado a esses eventos, como quantificação de cianotoxinas na água (bruta ou tratada), interrupção do tratamento ou utilização de outra fonte de abastecimento.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	5/12

VI. Outras observações

O meio mais eficaz de garantir a qualidade da água potável e conseqüentemente a proteção da saúde pública é através da adoção de uma abordagem preventiva que inclua todas as etapas, desde a captação da água até a distribuição ao consumidor. A primeira etapa, portanto, é a identificação dos perigos potenciais e a análise de qual o nível de risco aceitável para que a qualidade

da água seja garantida. O nível de risco para cada perigo (no caso de cianobactérias, os eventos de floração) pode ser estimado identificando a probabilidade de ocorrência (raro, pouco ou muito frequente) e avaliando a gravidade das conseqüências. Essa avaliação tem o objetivo de identificar riscos baixos, médios ou altos. Uma vez que os perigos e os níveis de risco associados são identificados e quantificados, um programa de monitoramento deve ser implementado de maneira a fornecer informações necessárias para o gerenciamento eficaz do sistema de tratamento de água e tomada de decisões.

VMP definido pela Portaria GM/MS nº888/2021 para concentração de cianotoxinas em água bruta e tratada: Microcistina: 1,0 µg/L; Saxitoxina: 3,0 µg/L; Cilindrospermopsina: 1,0 µg/L.

VII. Procedimentos

1. Identificar se o manancial utilizado para abastecimento é do tipo lótico ou lântico.
2. Verificar, a partir de dados históricos para o monitoramento de cianobactérias, qual a frequência de ocorrência de florações em um dado manancial.
3. Para mananciais lóticos sem histórico de floração de cianobactérias o fluxograma de monitoramento a ser seguido é o Categoria 1.
4. Para mananciais lóticos com ocorrência anual de florações em até até 50% das amostras, o fluxograma de monitoramento a ser seguido é o Categoria 2.
5. Para mananciais lóticos com ocorrência anual de florações acima de 50% nas amostras, o fluxograma de monitoramento a ser seguido é o Categoria 3.
6. Para mananciais lânticos, independente da ocorrência de floração, o fluxograma de monitoramento a ser seguido é o Categoria 3.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	6/12

6.1 Categoria 1: Baixo risco associado a eventos de florações de cianobactérias (Figura 1).

Nível de vigilância: A amostragem para determinação da concentração de clorofila-a no manancial deverá ser realizada mensalmente. Caso a concentração determinada seja igual ou inferior a 10 µg/L, o monitoramento poderá continuar a ser realizado através desse parâmetro. Caso a concentração de clorofila-a seja superior a 10 µg/L e inferior a 24 µg/L, deve-se realizar análise para identificação e quantificação de cianobactérias. Se a concentração de clorofila-a for superior a 24 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias, deve-se realizar a análise para quantificação de cianotoxinas da água bruta.

Nível de alerta 1: Se a análise de cianobactérias identificar uma concentração inferior a 10.000 cel/mL, o monitoramento por concentração de clorofila-a pode ser retomado. Caso indique uma densidade de cianobactérias igual ou superior a 10.000 cel/mL e inferior a 20.000 cel/mL, a frequência de monitoramento deverá ser alterada para semanal.

Nível de alerta 2: Se a densidade de células de cianobactérias for superior ou igual a 20.000 cel/mL, o monitoramento de cianotoxinas na água bruta deverá ser iniciado. Caso ultrapasse os valores máximos permitidos (VMP), o monitoramento deverá se estender à água tratada, também em frequência semanal.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	7/12

Figura 1 - Fluxograma para proposta de monitoramento de cianobactérias em sistema de abastecimento de água potável – Mananciais lóticos sem histórico de ocorrência de cianobactérias.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	8/12

6.2 Categoria 2: Risco médio associado a eventos de floração de cianobactérias (Figura 2).

Nível de vigilância: A amostragem para determinação da concentração de clorofila-a no manancial deverá ser realizada mensalmente. Caso a concentração determinada seja igual ou inferior a 6,5 µg/L, o monitoramento poderá continuar a ser realizado através desse parâmetro. Caso a concentração de clorofila-a seja superior a 6,5 µg/L e inferior a 10 µg/L, deve-se alterar a frequência de amostragem para semanal e se estiver entre 10 e 15 µg/L deverá ser realizada a identificação e contagem de cianobactérias. Se a concentração de clorofila-a for superior a 15,5 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias deve-se realizar a análise para quantificação de cianotoxinas da água bruta.

Nível de alerta 1: Se a análise de cianobactérias identificar uma densidade inferior a 10.000 cel/mL, o monitoramento por concentração de clorofila-a pode ser retomado. Caso indique uma densidade de cianobactérias igual ou superior a 10.000 cel/mL e inferior a 20.000 cel/mL, a frequência de monitoramento deverá ser alterada para semanal.

Nível de alerta 2: Se a densidade de cianobactérias for superior ou igual a 20.000 cel/mL, o monitoramento de cianotoxinas na água bruta deverá ser iniciado. Caso ultrapasse os valores máximos permitidos (VMP), o monitoramento deverá se estender à água tratada, também em frequência semanal.

Universidade Federal do Rio de Janeiro Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	9/12

Figura 2 - Fluxograma para proposta de monitoramento de cianobactérias em sistema de abastecimento de água potável – Ambientes lóticos com ocorrência anual de florações em até 50% das amostras.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	10/12

6.3 Categorias 3 e 4: Risco alto associado a eventos de floração de cianobactérias (Figura 3).

Nível de vigilância: A amostragem para determinação da concentração de clorofila-a no manancial deverá ser realizada semanalmente. Caso a concentração determinada seja igual ou inferior a 2,7 µg/L, o monitoramento poderá continuar a ser realizado através desse parâmetro. Caso a concentração de clorofila-a seja superior a 2,7 µg/L e inferior a 5,5 µg/L, deverá ser realizada a identificação em contagem de cianobactérias. Se a concentração de clorofila-a estiver entre de 5,5 e 16,7 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias deverá ser realizada a análise para quantificação de cianotoxinas da água bruta. Caso a concentração de clorofila-a seja superior a concentração de 16,7 µg/L, além da identificação e quantificação de cianobactérias deverá ser realizada a análise para quantificação de cianotoxinas da água tratada.

Nível de alerta 1: Se a análise de cianobactérias identificar uma densidade inferior a 10.000 cel/mL, o monitoramento por concentração de clorofila-a pode ser recommçado. Caso indique uma densidade de cianobactérias igual ou superior a 10.000 cel/mL e inferior a 20.000 cel/mL, a frequência de monitoramento deverá ser semanal para contagem de cianobactérias.

Nível de alerta 2: Se a densidade de cianobactéria for superior ou igual a 20.000 cel/mL, o monitoramento de cianotoxinas na água bruta deverá ser iniciado. Caso ultrapasse os valores máximos permitidos (VMP), o monitoramento deverá se estender à água tratada, também em frequência semanal.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	11/12

Figura 3 - Fluxograma para proposta de monitoramento de cianobactérias em sistema de abastecimento de água potável – Ambientes lóticos com ocorrência anual de florações acima de 51% das amostras e ambientes lênticos.

Universidade Federal do Rio de Janeiro
Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:		
Monitoramento de florações de cianobactérias por meio da concentração de clorofila-a		
Unidade responsável:	Versão:	Número de páginas:
Laboratório de Ecofisiologia e Toxicologia de Cianobactérias - LETC	1	12/12

VIII. Condições de biossegurança

Não se aplica.

IX. Fluxograma

X. Controle das alterações

Nº da versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
1	13/10/2024	Elaboração inicial	Todos os itens	Raphaela R. S.Araujo

XI. Controle de aprovações para uso

Data da aprovação	Nome do responsável pela aprovação	Unidade/subunidade aprovadora:
13/10/2024	Sandra M.F.O.Azevedo	LETC/IBCCF/coordenação MPB